

Araştırma Makalesi / Research Article

Stok Kontrolü için Bir Ekonomik Sipariş Miktarı Modeli Önerisi*

Ömer Faruk Öztürk*¹, Harun Öztürk²

¹ Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Isparta, 32260, Türkiye, 0000-0003-4370-5193

² Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Isparta, 32260, Türkiye, 0000-0003-0193-6663

Öz

Bu çalışmanın amacı, kusurlu ürünlere sahip bir perakendeci için optimal sipariş miktarını bulmaktır. Perakendecinin teslim aldığı her parti belirli bir oranda kusurlu ürün içermektedir. Kusurlu ürünler kalite kontrol sürecinin ardından tek parti olarak indirimli fiyattan satılmaktadır ve tedarikçiden kusurlu ürün sayısı kadar ürün yeni parti olarak teslim alınmaktadır. Teslim alınan yeni parti de aynı oranda kusurlu ürün içermektedir. Kalite kontrol sürecinin ardından belirlenen kusurlu ürünler indirimli fiyattan elden çıkarılmaktadır. Bu varsayımlar altında matematiksel model geliştirilmiştir. Sipariş miktarı için eniyi çözüm elde edilmiştir. Duyarlılık analizi yardımıyla parametre değişimlerinin optimal sonuçlar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sonuç olarak, önerilen yaklaşımla sipariş miktarı ve envanter sisteminin toplam karı artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: *Stok kontrolü, Ekonomik sipariş miktarı, Kusurlu ürün, %100 tarama, Ek parti*

Çalışmanın İngilizce Başlığı

Abstract

The objective of this study is to ascertain the optimal order quantity for a retailer with defective products. It is an inherent characteristic of the supply chain that each batch received by the retailer contains a certain proportion of defective products. Subsequent to the quality control process, defective products are sold as a single batch at a discounted price, and a new batch is received from the supplier with the same number of defective products. It has been established that the new batch also contains an equal number of defective products. Subsequent to the quality control process, the defective products are disposed of at a discounted price. The development of a mathematical model is predicated on these assumptions. The optimal solution is obtained for the order quantity. The impact of parameter variations on optimal solution is analysed through the utilisation of sensitivity analysis. Consequently, the proposed approach has the potential to enhance the order quantity and the total profit of the inventory system.

Keywords: *Inventory control, Economic order quantity, Defective products, 100% inspection, Additional lot*

* Bu makale yazarlar tarafından "İşletme Stoklarının Yönetimine Bir Model Önerisi" başlıklı yüksek lisans tez çalışmasından üretilmiştir. Sorumlu Yazar: Ömer Faruk Öztürk

1. Giriş

1913 yılında Harris'in bir stok kontrol problemi için ekonomik sipariş miktarını veren eşitliği yaratmasından itibaren stok kontrolü alanında birçok çalışma yapılmıştır. Taft (1918), ekonomik üretim miktarını veren eşitliği elde etmiştir. Stok kontrolü alanında yapılan çalışmaları bu noktadan hareketle iki ana başlık altında toplayabiliriz: Ekonomik Sipariş Miktarı modelleri ve Ekonomik Üretim Miktarı modelleri. Ekonomik sipariş miktarı modeli, toplam stok maliyetini minimum yapmak üzere siparişin ne zaman ve ne miktarda verileceği sorularına yanıt aramaktadır. Ekonomik üretim miktarı modeli ise, üretim miktarının sınırlı olması durumunda ne kadar üretim yapılması gerektiği sorusuna cevap aramaktadır. Klasik modellerin gerçek yaşam problemlerine çözüm bulabilmeleri için bilim insanları ve araştırmacılar tarafından yeni çalışmalar yapılmıştır.

Ekonomik sipariş miktarı modelindeki temel varsayımlardan biri teslim alınan siparişlerdeki ürünlerin tamamen kusursuz olduğudur. Gerçek hayat problemlerinde, üretimden önce ve üretim sırasında ya da ürünlerin bir noktadan diğer noktaya taşınması sırasında yaşanabilecek problemlerden dolayı bazı ürünlerin gerekli kalite standartlarını sağlamadığı görülmektedir. Bu ürünlerin, nihai tüketiciye ulaşmasına kadarki süreçlerden geçmesi, zaman, malzeme ve finansal kaynaklar açısından kayıplar oluşturmaktadır. Dolayısıyla, teslim alınan siparişlerin kalite kontrol işlemlerinin yapılması kusurlu ürünlerin müşterilere ulaşmasını engelleyebilir. Teslim alınan siparişlerin tamamen taranması (%100 tarama) ve bu sürenin dikkate alınması varsayımını ilk olarak Salameh ve Jaber (2000) düşünmüştür. Üretim sırasında ayrılan kusurlu ürünler, üretim tamamlandıktan sonra aynı üretim hattında yeniden üretim ya da tamir edilerek eldeki stoğa eklenmektedir. Hayek ve Salameh (2001), ekonomik değeri büyük olan kusurlu ürünlerin yeniden üretimini dikkate almışlardır. Chen vd. (2013) ekonomik sipariş miktarı modelinde operasyonel faaliyetlerden kaynaklanan karbon emisyonlarına izin vermişlerdir. Sipariş edilen partilerdeki kusurlu ürünlerin dışkaynak kullanılarak tamir edilmesinin ya da kusurlu ürün sayısı kadar iyi kalitedeki ürünlerin yereldeki bir firmadan tedarik edilmesinin optimum sipariş miktarı üzerindeki etkisi Jaber vd. (2014) tarafından araştırılmıştır.

Bu çalışmada, kalite kontrol sürecinin ardından belirlenen kusurlu ürünlerin stoktan çıkarılarak indirimli fiyattan satıldığı ve kusurlu ürün miktarı kadar ürünün yeni bir parti olarak tedarikçiden teslim alındığı, teslim alınan her partide kusurlu ürün bulunduğu varsayımları altında bir ekonomik sipariş miktarı modeli geliştirilmiştir. Bu varsayımlar altında stok seviyesindeki değişim durumu gözlenerek gerekli parametreler ve maliyet kalemleri oluşturulmuş, ilgili maliyetler Salameh ve Jaber (2000) tarafından geliştirilen ekonomik sipariş miktarı modeline eklenmiştir.

Salameh ve Jaber (2000), teslim alınan veya üretilen ürünlerin tamamen iyi kalitede olmadığı bir üretim/envanter problemini ele almıştır. Kusurlu kalitedeki ürünler fonksiyonel özelliklerini kaybetmediğinden; başka bir üretim/envanter sürecinde kullanılabilir. Elektronik endüstrisi bu tür

durumlara örnek verilebilir. Çalışma, kusurlu kalitedeki ürünleri ve taranması süresini dikkate alarak klasik ekonomik sipariş miktarı modelini genişletmiştir. Çalışmada, kusurlu ürünlerin %100 tarama sürecinin sonunda tek bir parti olarak satıldığı düşünülmektedir. Sayısal analiz sonucunda, kusurlu ürünlerin sipariş miktarını arttırdığı görülmüştür.

Papachristos ve Konstantaras (2006) çalışmalarında, öncelikle, kusurlu ürünler oranının rastgele bir değişken olduğu rassal kusurlu kaliteye sahip modellerde stoksuzluk durumuna düşmemek için verilen gerekli koşulların yeterli olmadığını gösterdiler. Daha sonra, kusurlu ürünlerin stoktan çıkarılması zamanını göz önünde bulundurarak, Salameh ve Jaber modelini stoksuzluğun çevrim süresi sonunda gerçekleştiği duruma genişletmişlerdir. Ayrıca, birim zamandaki toplam maliyeti minimum yaparak optimum çözümü bulmuşlardır.

Maddah ve Jaber (2008), yenilenen ödül teoremini kullanarak Salmeh ve Jaber'in çalışmalarındaki beklenen toplam maliyeti yeniden elde etmiş ve sipariş büyüklüğünü veren eşitliği türetmiştir. Tarama hızının ve tedarik sürecinin değişkenliğinin sipariş miktarı üzerindeki etkisi analiz edilmiş ve geliştirilen modeldeki sipariş miktarının, klasik ekonomik sipariş miktarı modelinden daha büyük olduğu gösterilmiştir.

Yoo vd. (2009) çalışmalarında sürdürülebilir bir bakış açısıyla kusurlu kaliteye sahip bir ekonomik sipariş miktarı modelini yeniden ele alıyorlar. Çalışmadaki amaç, alıcının kusurlu ürünlerin bir yüzdesini içeren partileri aldığı kusurlu bir tedarik sürecinde emisyon maliyetlerinin sipariş büyüklüğü ve perakendecinin toplam kârı üzerindeki etkisini araştırmaktır. İlk olarak, emisyon maliyetleri içeren bir ekonomik sipariş miktarı modeli formüle edilmiştir. Daha sonra, perakendecinin kusurlu ve iyi kaliteli ürünleri stoklamak için farklı alanları dikkate alması ve inceleme sürecinin hata içermesi varsayımları altında model genişletilir. Geliştirilen modellerin işleyişi sayısal örnek yardımıyla gösterilmektedir ve emisyon maliyetleri dikkate alınarak karşılaştırma yapılmaktadır.

Khan vd. (2011) çalışmasında Salameh ve Jaber'e benzer bir yaklaşım izleyerek sipariş sonucu teslim alınan ürünler içerisinde kusurlu ürünlerin bulunduğunu, kusurlu ürünlerin belirlenmesi için gerçekleştirilen kalite kontrol sürecinde tarama hatalarının olduğunu düşünmüşlerdir. Bu durumda, tarama süreci, tarama maliyeti, Tip I hatalarının maliyeti ve Tip II hatalarının maliyetini içermektedir. Kusurlu ürünler tek parti halinde indirimli bir fiyattan satılmaktadır ve model işleyişi sayısal örnekler yardımıyla gösterilmiştir.

Wee vd. (2013), yok satmaya izin veren ve tarama hızının farklı durumları dikkate alınarak kusurlu ürünler için bir ekonomik üretim miktarı modeli geliştirmişlerdir. Birim zamandaki toplam karın beklenen değeri yenileme ödül teoremi kullanılarak bulunmuştur. Karar değişkenleri olarak stok seviyesi değişimi zaman aralıklarını kullanmışlardır. Sonuçları göstermek üzere sayısal örnekler ve duyarlılık analizi yapılmıştır.

Jaber vd. (2014), Salameh ve Jaber'in modelini siparişlerin uzaktaki bir tedarikçiden teslim alındığını ve bu nedenle kusurlu ürünleri aynı tedarikçiye ek bir siparişle değiştirmenin mümkün olmadığını varsayarak genişletmiştir. Bu sınırlılık altında iki model önerilmektedir. İlk modelde, kusurlu ürünler belirli bir maliyetle tamir işlemi için yereldeki bir işletmeye gönderilmekte, ikinci modelde ise eldeki kusurlu ürünlerin indirimli fiyattan satılarak aynı miktardaki iyi kaliteli ürün yereldeki tedarikçiden satın alınarak çevrim süresi içerisinde stoğa eklenmektedir. Sayısal analiz sonuçları, birim yeniden satın alma maliyetinin kusurlu ürünlerin değerlendirilmesi kararında önemli olduğunu göstermiştir.

Hsu ve Hsu (2016), kusurlu bir üretim süreci varsayımı altında bir üretici için optimum üretim miktarı ve elde bulundurmama miktarını belirlemek üzere ekonomik üretim miktarı modelleri geliştirmişlerdir. Çalışmada, kusurlu ürün oranının kesin olarak bilinip bilinmediğine veya rastgele bir değişken olup olmadığına ve kusurlu ürünlerin eldeki stoktan çıkarılma zamanlarına bağlı olarak ekonomik üretim miktarı modelinin farklı durumlarını ele almaktadır. Her bir durum için optimum sipariş ve elde bulundurmama miktarları için kapalı formda çözümler sağlanmaktadır. Model işleyişi önerilen iki sayısal örnek yardımıyla yapılmaktadır. İlk örnekte, kusurlu ürün oranı düzgün dağılım gösterirken, ikinci örnekte beta dağılımına uymaktadır. Sayısal analiz sonuçları, benzer sonuçların elde edildiğini, bu durumda kusurlu ürün oranının rassal olup olmamasının ve kusurlu ürünlerin elden çıkarılma zamanlarının kritik faktörler olmadığını göstermiştir.

Daryanto ve Wee (2019) çalışmalarında üretim sürecinden kaynaklanan belirli bir oranda kusurlu ürün içeren bozulabilen ürünler için bir ekonomik üretim miktarı modeli önermişlerdir. Kusurlu ürünler ikincil pazarda indirimli fiyattan satılmaktadır. Çevresel endişeler ve karbon vergisi düzenlemeleri nedeniyle, karbon emisyon maliyetleri toplam maliyet fonksiyonuna dahil etmiştir. Karbon emisyon maliyeti, üretim ve envanter depolamadan kaynaklanmaktadır. Sayısal bir örnek ve duyarlılık analizi sonuçlarından karbon vergisi düzenlemesinin karbon emisyonunu azaltmada etkisinin olduğu görülmüştür.

Öztürk (2022) çalışmasında sipariş üzere teslim alınan partilerde kusurlu ürün bulunduğunu ve kusurlu ürünlerin dışkaynak tamir ile iyi kaliteli ürünler haline dönüştürüldüğünü varsaymıştır. Ayrıca, tamir edilmiş ürünlerin sisteme dahil edilmesi zamanının ve kısmi yok satmanın birlikte sistem üzerindeki etkisini araştırmıştır. Daha sonra, talebi karşılanan ürün oranı için kritik bir seviye önermiş, kısmi yok satmanın işletmeler için önemini vurgulamıştır.

Nobil vd. (2024) çalışmalarında ilaç, havacılık, elektronik, tıbbi cihazlar ve tekstil gibi sektörleri kapsayan üretim süreçleri içinde kapsamlı %100 tarama protokolleri uygulayan üretim işletmeleri için bir stok kontrol problemi ele almıştır. Bu çalışmada, katı kalite kontrol protokollerine sahip sistemde, hurdaya ayrılmış ürünler, yeniden işlenmiş ürünler ve hurdaya ayrılan ürünlerin yeniden işlenmesi sonucunda elde edilecek iyi kaliteli ürünler bulunmaktadır. Amaç, üretim süreci sırasında kalite

kontrolünün hassas bir şekilde yürütüldüğünü dikkate alarak toplam maliyeti en aza indirmektir. Elde bulundurmaya izin vermeyen modellerde sadece üretim miktarı bulunurken, sistemin stoksuz kalmasına izin veren modelde üretim ve elde bulundurmama miktarları bulunmakta ve bu karar değişkenlerinin kapalı formda eşitlikleri elde edilmektedir. Her bir modelin uygulanabilirliğini göstermek için sayısal örnek verilmiştir.

Literatürdeki çalışmalardan sipariş sonucunda teslim alınan partilerde kusurlu ürünlerin bulunduğu stok kontrol problemlerinde kusurlu ürünlerin kalite kontrol işleminin ardından stoktan çıkarılarak indirimli fiyattan satıldığı, dışkaynak ya da aynı işletme bünyesinde tamir edildiği/yeniden işlendiği ya da aynı miktarda iyi kaliteli ürünün satın alındığı varsayılmıştır. Bu çalışmada ise pratikte daha çok uygulama bulabilen kusurlu ürün miktarı kadar ürünün yeni bir parti halinde aynı tedarikçiden teslim alınmasının stok kontrol problemlerinde karşılaşılabileceğini ve daha gerçekçi optimum sonuçlar bulunabileceğini gösteriyoruz. Kusurlu ürün sayısı kadar ürünün yeni bir parti halinde teslim alınmasını ve bu yeni partide de aynı oranda kusurlu ürün bulunmasını, Salameh ve Jaber (2000) tarafından ele alınan probleme dahil ettik ve toplam maliyeti ve ekonomik sipariş miktarını veren eşitliği elde ettik. Elde edilen sonuçların işletme yöneticileri/karar vericiler için yararlı olacağını düşünüyoruz.

2. Matematiksel Model

Bu çalışmada, Salameh ve Jaber'in (2000) çalışmalarına benzer bir envanter sistemi ele alınmaktadır. Tek kalem ürün içeren y büyüklüğündeki parti, birim satın alma maliyeti C ve sipariş başına sabit sipariş maliyeti K ile sürekli olarak sipariş edilmektedir. Bu ürün için talep oranı D bilinmektedir ve planlama ufku boyunca sabittir. T , iki sipariş arasındaki süre olarak tanımlanan çevrim uzunluğudur. Sipariş edilen her parti, bilinen bir olasılık yoğunluk fonksiyonuna sahip q oranında kusurlu ürün içermektedir ve iyi kaliteli ürün ve kusurlu ürün miktarını belirlemek için kalite kontrol süreci gerekmektedir. İyi ürünler için satış fiyatı birim başına S 'dir. Tedarikçiden sipariş edilen parti alındığında, tamamen taranmaktadır ve t_1 , çevrim başına sipariş edilen y birimin tarama süresidir. qy , stokta tutulan ve kalite kontrol sürecinin sonunda birim başına V indirimli fiyatla tek bir parti halinde satılan kusurlu ürünlerin sayısıdır. Tarama işlemi ve talep eş zamanlı olarak ilerlemektedir, ancak birim zamandaki tarama miktarı (oranı) birim zamandaki talep miktarından (oranı) büyüktür, $X > D$. Her bir birimin tarama maliyeti d 'dir ve kalite kontrol süreci hatasızdır, yani Tip 1 ve Tip 2 tarama hatalarına izin verilmemektedir. Kullanılan semboller ve tanımları aşağıda verilmiştir.

y	Çevrim başına sipariş miktarı
D	Birim zamandaki talep miktarı
X	Birim zamandaki taranan ürün miktarı

q	Kusurlu ürün oranı
$f(q)$	Olasılık yoğunluk fonksiyonu
$E(.)$	Rassal değişken beklenen değeri
K	Sipariş maliyeti
C_{TR}	Fazladan teslimat için sabit taşıma maliyeti
C_{VTR}	Fazladan teslimat için değişken taşıma maliyeti
C	Birim satın alma maliyeti (\$/birim)
S	İyi kaliteli ürünlerin için birim satış fiyatı (\$/birim)
V	Kusurlu ürünler için birim satış fiyatı (\$/birim), ($V < S$)
h	Birim stokta tutma maliyeti (\$/birim/birim zaman)
d	Birim kalite kontrol (tarama) maliyeti (\$/birim)

Ancak bu çalışmada, alıcı ve tedarikçi sözleşmenin başında kusurlu ürünlerle ilgili bir karar almaktadır. Perakendeci ve tedarikçi arasındaki anlaşmaya göre tedarikçi, kusurlu ürünlerin maliyetini azaltmak ve işbirlikçi bir ilişkiyi sürdürmek amacıyla her çevrim süresi içerisinde bir kez olmak üzere sipariş edilen partilerde bulunan kusurlu ürün sayısı kadar ürün içeren yeni bir parti perakendeciye göndermektedir. Yeni parti de aynı oranda (q) kusurlu ürün içermektedir. Perakendeci taşıma maliyetini ödemektedir. Yeni partinin taşınmasından kaynaklanan sabit C_{TR} ve değişken C_{VTR} maliyetleri dikkate alınmaktadır. Perakendeci, iyi ve kusurlu ürünleri ayırmak için yeni partiyi tamamen taramaktadır. Kalite kontrol işleminden sonra, bu kusurlu ürünler de indirimli fiyattan tek bir parti halinde satılmaktadır. Yeni partinin teslimatı, sipariş edilen partinin kalite kontrol işleminin tamamlanmasının ardından gerçekleşmektedir. Şekil 1’de stok seviyesinin zaman içindeki değişimi gösterilmektedir.

Şekil 1. Envanter Sisteminde Stok Seviyesinin Zamanla Değişimi

Tedarikçi, sipariş edilen partinin kalite kontrol (tarama) süreci tamamlandığı anda kusurlu ürün sayısı kadar üründen oluşan yeni partiyi alıcıya teslim edecektir. Tarama süreci tamamlandıktan sonra, sipariş edilen partide bulunan kusurlu ürünler stoktan çıkarılır, ancak aynı sayıda üründen oluşan yeni parti teslim alındığından stok seviyesi değişmez. Yani Şekil 1'de görüldüğü gibi, yeni partinin de teslim süresi sıfırdır.

Sipariş sonucu teslim alınan y büyüklüğündeki partinin kalite kontrol sürecinin tamamlanması için gerekli süre t_1 'dir.

$$t_1 = \frac{y}{x}. \quad (1)$$

qy büyüklüğündeki yeni partinin tamamen taranması için gerekli süre t_2 'dir.

$$t_2 = \frac{qy}{x}. \quad (2)$$

Bununla birlikte Şekil 1'den aşağıdaki eşitlikler yazılabilir.

$$z = y - D(t_1 + t_2) = \left(1 - \frac{D(1+q)}{x}\right)y \quad (3)$$

$$z_1 = z - q(qy) = \left(1 - q^2 - \frac{D(1+q)}{x}\right)y \quad (4)$$

$$t_3 = \frac{z_1}{D}, \quad (5)$$

$$T = t_1 + t_2 + t_3 \quad (6)$$

Burada: z ile yeni partinin kalite kontrol işlemi tamamlandığındaki stok seviyesi, z_1 ile yeni partideki kusurlu ürünlerin stok çıkarılmasından sonraki stok seviyesi, t_3 ile eldeki iyi kaliteli ürünleri tüketmek için gerekli süre ve T ile sipariş çevrim süresi ifade edilmektedir.

Bu durumda, (1)-(6) denklemlerinden, çevrim süresi (T) aşağıdaki gibi elde edilir.

$$T = \frac{(1-q^2)y}{D}. \quad (7)$$

$TC(y)$ ve $TR(y)$ sırasıyla çevrim başına toplam maliyet ve toplam gelir olsun. Geliştirilen modelde, gelir iyi kalitedeki ve kusurlu ürünlerin satışından elde edilmektedir. Bu durumda, çevrim başına toplam gelir $TR(y)$ aşağıdaki gibidir.

$$\begin{aligned} TR(y) &= S(1-q)y + S(1-q)(qy) + Vqy + Vq(qy) \\ &= Sy(1-q^2) + Vy(1+q)q. \end{aligned} \quad (8)$$

Şekil 1 dikkate alındığında çevrim başına stokta tutma maliyeti (HC) aşağıdaki gibidir.

$$HC = h \left(\frac{y+z}{2} (t_1 + t_2) + \frac{z_1}{2} (t_3) \right) = \frac{hy^2}{2D} \left((1-q^2)^2 + \frac{2Dq^2(1+q)}{x} \right). \quad (9)$$

Denklem (1)-(9) dikkate alındığında çevrim başına toplam maliyet $TC(y)$ aşağıdaki gibidir.

$$TC(y) = K + Cy + (1+q)dy + C_{TR} + C_{VTR}qy + \frac{hy^2}{2D} \left((1-q^2)^2 + \frac{2Dq^2(1+q)}{x} \right). \quad (10)$$

Kusurlu ürün oranı (q) bilinen bir dağılıma uyan bir rassal değişkendir. Bu durumda kusurlu ürün oranının beklenen değerinin hesaplamalara dâhil edilmesi gerekmektedir. Buradan çevrim süresinin beklenen değeri ($E(T)$) aşağıdaki gibidir.

$$E(T) = \frac{(1-E(q^2))y}{D} \quad (11)$$

Birim zamandaki toplam maliyetin beklenen değeri yenilenen ödül teoreminden aşağıdaki gibi elde edilir.

$$\begin{aligned} E(TPU(y)) &= \frac{E(TR(y)) - E(TC(y))}{E(T)} \\ &= \frac{D}{(1-E(q^2))y} (E(TR(y)) - E(TC(y))) \\ &= SD + \frac{VDE(q)(1+E(q))}{(1-E(q^2))} - \frac{(K+C_{TR})D}{(1-E(q^2))y} - \frac{CD}{(1-E(q^2))} - \frac{dD(1+E(q))}{(1-E(q^2))} \\ &\quad - \frac{C_{VTR}DE(q)}{(1-E(q^2))} - \frac{hy}{2(1-E(q^2))} \left(E((1-q^2)^2) + \frac{2DE(q^2)(1+E(q))}{X} \right). \end{aligned} \quad (12)$$

Burada $E_1 = \frac{E(q)(1+E(q))}{(1-E(q^2))}$, $E_2 = \frac{1}{(1-E(q^2))}$, $E_3 = \frac{(1+E(q))}{(1-E(q^2))}$, $E_4 = \frac{E(q)}{(1-E(q^2))}$, $E_5 = \frac{E((1-q^2)^2)}{(1-E(q^2))}$ and $E_6 = \frac{E(q^2)(1+E(q))}{(1-E(q^2))}$ olduğunu düşünelim.

Bu durumda denklem (12) aşağıdaki eşitliğe indirgenir.

$$E(TPU(y)) = SD + VDE_1 - \frac{(K+C_{TR})DE_2}{y} - CDE_2 - dDE_3 - C_{VTR}DE_4 - \frac{hy}{2} \left(E_5 + \frac{2DE_6}{X} \right). \quad (13)$$

Optimum sipariş miktarı birim zamandaki beklenen toplam kar fonksiyonunun ($E(TPU(y))$) maksimum yapılmasıyla bulunur. $E(TPU(y))$ fonksiyonun konkav (içbükey) olduğunu göstermek için bu fonksiyonun birin ve ikinci mertebeden türevleri alınırsa sırasıyla aşağıdakiler elde edilir:

$$\frac{dE(TPU(y))}{dy} = \frac{(K+C_{TR})DE_2}{y^2} - \frac{h}{2} \left(E_5 + \frac{2DE_6}{X} \right), \quad (14)$$

ve $E(TPU(y))$ 'nin ikinci mertebeden türevi aşağıdaki gibidir,

$$\frac{d^2E(TPU(y))}{dy^2} = -\frac{2(K+C_{TR})DE_2}{y^3}. \quad (15)$$

Her $y > 0$ için ikinci mertebeden türev $d^2E(TPU(y))/dy^2$ sıfırdan küçüktür. Bu durumda her pozitif y için $E(TPU(y))$ kesin içbükey bir fonksiyondur. Buradan, bu fonksiyonu maksimum yapan tek bir y değeri vardır ve birinci türevin sıfıra eşitlenmesiyle bulunur.

$$\frac{dE(TPU(y))}{dy} = \frac{(K+C_{TR})DE_2}{y^2} - \frac{h}{2} \left(E_5 + \frac{2DE_6}{X} \right) = 0 \quad (16)$$

Denklem (16) çözülrse optimum sipariş miktarı (y^*) aşağıdaki gibi elde edilir.

$$y^* = \sqrt{\frac{2(K+C_{TR})D}{\frac{h}{E_2} \left(E_5 + 2 \left(\frac{DE_6}{X} \right) \right)}} \quad (17)$$

Denklem (17) ile verilen y^* Denklem (13)'te yerine yazılarak birim zamandaki beklenen toplam kar ($E(TPU(y^*))$) elde edilir.

3. Sayısal Örnek ve Duyarlılık Analizleri

Sayısal analiz için gerekli parametre değerlerinin bir kısmı Salameh ve Jaber (2000)'in çalışmasından alınmıştır. Farklı parametreler için değerler uygun olarak belirlenmiştir. Sayısal analiz için gerekli parametre değerleri şu şekildedir: $D=50000$ birim/yıl, $X=175200$ birim/yıl, $K=100$ \$/sipariş, $F=80$ \$/ek teslimat, $d=0.5$ \$/birim, $C=25$ \$/birim, $h=5$ \$/birim/yıl, $S=50$ \$/birim, $V=20$ \$/birim, $C_{TR} = 20$ \$/ek parti, $C_{VTR}= 1$ \$/birim, ve kusurlu ürün oranı $[0,0.04]$ aralığında sürekli tekdüze dağılım göstermektedir.

Parametre değerleri sırasıyla denklem (17) ve (13)'de yerlerine yazılırsa: optimum sipariş miktarı $y^*=1549.78$ birim ve beklenen yıllık toplam kar $E(TPU(y^*))=1235482.55$ \$ elde edilir.

Optimum çözüm sonuçlarının elde edilmesinin ardından parametre değişimlerinin optimum çözüm üzerindeki etkisini görmek amacıyla duyarlılık analizleri yapılmıştır. Tablo 1'de parametrelerdeki değişimlerin sipariş miktarı ve toplam kar üzerindeki etkisi incelenmiştir. Tablo 1'den aşağıdaki çıkarımlar yapılabilir:

Tarama maliyetinin sipariş miktarı üzerinde etkisinin olmadığı, tarama maliyeti arttıkça yıllık beklenen toplam karın azaldığı görülmektedir.

Stokta tutma maliyetinin (h) artmasıyla sipariş miktarı azalırken, yıllık beklenen toplam kar azalmaktadır. Stokta tutma maliyeti 5\$ dan 7\$ a arttığında sipariş miktarı 1549.779 birimden 1309.802 birime azalmaktadır (yaklaşık olarak %15.48 azalmıştır), toplam kar ise 1235483 \$ dan 1234063 \$ a düşmektedir (yaklaşık olarak %0.11 azalmıştır).

Kusurlu ürünler için indirimli satış fiyatı arttıkça, sipariş miktarı aynı kalmaktadır, ancak toplam kar azalmaktadır.

İyi kalitedeki ürünlerin birim satış fiyatı arttığında sipariş miktarı değişmezken, yıllık toplam kar artmaktadır. Satış fiyatı birim başına 50 \$ dan 70 \$ a arttığında toplam kar 1235483 \$ dan 2235483 \$ a artmaktadır, bir başka ifadeyle satış fiyatı %40 arttığında toplam kar yaklaşık olarak %80.94 artmaktadır.

Bir birim ürünün satın alınmasının maliyetinin sipariş miktarı üzerinde etkisinin olmadığı görülmektedir. Satın alma maliyeti arttığında toplam kar azalmaktadır. Satın alma maliyeti 25 \$ dan 37.5 \$ a yükseldiğinde, toplam kar 1235483 \$ dan 610149 \$ a azalmaktadır. Birim satın alma maliyeti %50 arttığında toplam kar %50.61 azalmaktadır.

Tedarikçinin fazladan teslimat üzere teslim ettiği yeni parti için birim değişken taşıma maliyetinin değişimlerinden sipariş miktarı etkilenmezken, toplam kar birim taşıma maliyeti arttığında azalmaktadır.

Fazladan teslimat için sabit taşıma maliyeti arttığında sipariş miktarı da artmaktadır, fakat yıllık toplam kar azalmaktadır. Sabit taşıma maliyeti 20 \$ dan 30 \$ a arttığında (%50 arttığında), sipariş miktarı 1549.779 birimden 1613.061 birime artmaktadır (%4.28 artmaktadır) toplam kar ise 1235483 \$ dan 1235166 \$ a azalmaktadır (%0.03 azalmaktadır).

Sipariş maliyeti arttığında sipariş miktarı artmaktadır, yıllık toplam kar azalmaktadır. Sipariş maliyeti 100 \$ dan 150 \$ a arttığında sipariş miktarı 1549.779 birimden 1844.606 birime artarken, toplam kar 1235483 \$ dan 1234009 \$ düşmektedir. Sipariş maliyetindeki %50 artış, sipariş miktarında %19.02 artış sağlarken toplam kar da %0.12 azalmaya neden olmuştur.

Yıllık tarama miktarı arttığında sipariş miktarı ve toplam kar artmaktadır. Tarama hızı yıllık 175200 birimden 262800 birime çıktığında sipariş miktarı 1549.779 birimden 1549.859 birime toplam kar da 1234582.552 \$ dan 1234582.953 \$ a artmaktadır.

Talep miktarı arttığında sipariş miktarı ve toplam kar artmaktadır. Talep miktarı yıllık 50000 birimden 80000 birime yükseldiğinde sipariş miktarı 1549.779 birimden 1960.15 birime yükselmektedir, toplam kar ise 1235483 \$ dan 1979367 \$ a çıkmaktadır. Talepteki %60 artış, sipariş miktarında %26.48 ve toplam kar da ise %60.21 artışı sağlamıştır.

Tablo 1. Parametre Değişimlerinin Optimum Sonuçlar ve Toplam Kar Üzerindeki Etkileri

d	y	$E(TPU(y))$	h	y	$E(TPU(y))$	D	y	$E(TPU(y))$	V	y	$E(TPU(y))$	S	y	$E(TPU(y))$
0.1	1549.78	1255893	1	3465.412	1239765	35000	1296.699	863779.4	22	1549.779	1237524	35	1549.779	485482.6
0.2	1549.78	1250791	2	2450.416	1238330	40000	1386.208	987654.7	20	1549.779	1235483	40	1549.779	735482.6
0.3	1549.78	1245688	3	2000.756	1237229	45000	1470.272	1111557	18	1549.779	1233441	50	1549.779	1235483
0.4	1549.78	1240585	4	1732.706	1236300	50000	1549.779	1235483	16	1549.779	1231400	55	1549.779	1485483
0.5	1549.78	1235483	5	1549.779	1235483	60000	1697.645	1483389	14	1549.779	1229359	65	1549.779	1985483
0.6	1549.78	1230380	6	1414.748	1234743	65000	1766.938	1607365	12	1549.779	1227318	70	1549.779	2235483
0.7	1549.78	1225277	7	1309.802	1234063	70000	1833.609	1731354				75	1549.779	2485483
0.8	1549.78	1220174	8	1225.208	1233430	80000	1960.15	1979367						
0.9	1549.78	1215072	9	1155.137	1232836									
C_{VTR}	y	$E(TPU(y))$	C_{TR}	y	$E(TPU(y))$	K	y	$E(TPU(y))$	X	y	$E(TPU(y))$	C	y	$E(TPU(y))$
0.5	1549.779	1235983	10	1483.801	1235812	50	1183.663	1237313	87600	1549.538	1235481.348	12.5	1549.779	1860816
0.75	1549.779	1235733	15	1517.149	1235646	75	1378.926	1236337	131400	1549.699	1235482.151	18.75	1549.779	1548149
1	1549.779	1235483	20	1549.779	1235483	100	1549.779	1235483	175200	1549.779	1235482.552	25	1549.779	1235483
1.25	1549.779	1235232	25	1581.737	1235323	125	1703.583	1234714	219000	1549.827	1235482.793	31.25	1549.779	922815.8
1.5	1549.779	1234982	30	1613.061	1235166	150	1844.606	1234009	262800	1549.859	1235482.953	37.5	1549.779	610149

4. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, teslim alınan siparişlerde kusurlu ürün bulunması, kusurlu ürün sayısı kadar ürünün yeni bir parti halinde tedarikçiden teslim alınması ve aynı oranda kusurlu ürün içermesi varsayımı için birim zamandaki toplam stok maliyeti elde edilmiş ve ekonomik sipariş miktarını veren formül türetilmiştir. Model geçerliliği sayısal bir örnek ile gösterilmiş, parametre değişimlerinin optimal sonuçlar ve envanter sisteminin toplam karı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Sayısal analiz sonuçlarından çalışmada ele alınan varsayımla birlikte artan sipariş miktarına karşılık sistemin toplam karının da arttığı görülmüştür.

Çalışma bazı kısıtlar içermektedir. Kusurlu ürünlerin tamamının tamir edildiği varsayılmıştır. Sonraki çalışmalar kusurlu ürünler içerisinde ıskarta ürünlerin de olabileceği şeklinde yapılabilir. Uygulamada sıkça rastlanılan tedarikçinin perakendeciye ödemedeki belirli bir süre gecikme sağlamanın sistem üzerindeki etkisi araştırılabilir. Çalışma son olarak üreticinin de sistem içerisine dâhil edilmesiyle geliştirilebilir.

Çıkar çatışması beyanı

Yazarlar açısından ya da üçüncü taraflar açısından makaleden kaynaklanan çıkar çatışması bulunmamaktadır.

Kaynakça

Chen, X., Benjaafar, S., & Elomri, A. (2013). The carbon-constrained EOQ. *Operations Research Letters*, 41(2), 172-179.

Daryanto, Y., & Wee, H. M. (2019). Low carbon economic production quantity model for imperfect quality deteriorating items. *International Journal of Industrial Engineering and Engineering Management*, 1(1), 1-8.

Harris, F. W. (1913). How many parts to make at once? *Factory, The Magazine of Management*, 10(2), 135-136, 152.

Hayek, P. A., & Salameh, M. K. (2001). Production lot sizing with the reworking of imperfect quality items produced. *Production Planning & Control*, 12(6), 584-590.

Hsu, L. F., & Hsu, J. T. (2016). Economic production quantity (EPQ) models under an imperfect production process with shortages backordered. *International Journal of Systems Science*, 47(4), 852-867.

Jaber, M. Y., Zaroni, S., & Zavanella, L. E. (2014). Economic order quantity models for imperfect items with buy and repair options. *International Journal of Production Economics*, 155, 126-131.

Khan, M., Jaber, M. Y., & Bonney, M. (2011). An economic order quantity (EOQ) for items with imperfect quality and inspection errors. *International Journal of Production Economics*, 133(1), 113-118.

Maddah, B., & Jaber, M. Y. (2008). Economic order quantity for items with imperfect quality: revisited. *International Journal of Production Economics*, 112(2), 808-815.

Nobil, A. H., Nobil, E., Sedigh, A. H. A., Cárdenas-Barrón, L. E., Garza-Núñez, D., Treviño-Garza, G., Céspedes-Mota, A., de Jesús Loera-Hernández, I., & Smith, N. R. (2024). Economic production quantity models for an imperfect manufacturing system with strict inspection. *Ain Shams Engineering Journal*, 15(5), 102714.

Öztürk, H. (2022). A deterministic economic production quantity model with partial backordering and outsourcing repair of non-conforming products. *International Journal of Systems Science: Operations & Logistics*, 9(3), 355-383.

Papachristos, S., & Konstantaras, I. (2006). Economic ordering quantity models for items with imperfect quality. *International Journal of Production Economics*, 100(1), 148-154.

Salameh, M. K., & Jaber, M. Y. (2000). Economic production quantity model for items with imperfect quality. *International Journal of Production Economics*, 64(1-3), 59-64.

Taft, E.W. (1918). The most economical production lot. *Iron Age*, 101(18), 1410-1412.

Wee, H. M., Wang, W. T., & Yang, P. C. (2013). A production quantity model for imperfect quality items with shortage and screening constraint. *International Journal of Production Research*, 51(6), 1869-1884.

Yoo, S. H., Kim, D., & Park, M. S. (2009). Economic production quantity model with imperfect-quality items, two-way imperfect inspection and sales return. *International Journal of Production Economics*, 121(1), 255-265.